

“ANALITIK GEOMETRIYA” UMUMKASBIY FANINI MOBIL TA'LIMGGA ASOSLANGAN O'QITISH TIZIMI TAMOYILLARI

Akbarova Gulhayo Ashirali¹, Muydinjanov Davlatjon Rafikjon o'g'li²

¹Qo'qon DU magistranti, akbarovagulhayo444@gmail.com,

²Qo'qon DU PhD dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20610804>

Annotatsiya. Ushbu maqolada analitik geometriya fanini mobil ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda o'qitishning pedagogik tamoyillari yoritilgan. Zamonaviy raqamli texnologiyalar yordamida talabalar bilimini mustaqil ravishda shakllantirish, mavzularni interaktiv usullar orqali o'zlashtirish hamda ta'lim samaradorligini oshirish masalalari tahlil qilingan. Maqolada mobil ta'limning afzalliklari, uning analitik geometriya fanini o'qitish jarayonidagi o'rni va talabalarning mantiqiy hamda fazoviy tafakkurini rivojlantirishdagi ahamiyati ochib berilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, mobil ta'lim asosida tashkil etilgan darslar talabalarning fan bo'yicha qiziqishini oshirishi, mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishi hamda bilimlarni puxta o'zlashtirishga xizmat qilishi aniqlangan.

Kalit so'zlar: analitik geometriya, mobil o'qitish tizimi, mustaqil ta'lim, ta'lim samaradorligi, talabalar faolligi, raqamli texnologiyalar, interaktiv ta'lim, masofaviy ta'lim, mobil ilovalar, innovatsion pedagogik yondashuvlar.

Аннотация. В данной статье рассматриваются педагогические принципы преподавания аналитической геометрии на основе мобильных образовательных технологий. Анализируются вопросы самостоятельного формирования знаний учащихся, освоения тем интерактивными методами и повышения эффективности обучения с использованием современных цифровых технологий. В статье раскрываются преимущества мобильного образования, его роль в процессе обучения аналитической геометрии и его важность в развитии логического и пространственного мышления учащихся. По результатам исследования установлено, что занятия, организованные на основе мобильного образования, повышают интерес учащихся к предмету, развивают навыки самостоятельной работы и способствуют глубокому усвоению знаний.

Ключевые слова: аналитическая геометрия, мобильная система обучения, самостоятельное обучение, эффективность обучения, активность учащихся, цифровые технологии, интерактивное обучение, дистанционное обучение, мобильные приложения, инновационные педагогические подходы.

Annotation. This article discusses the pedagogical principles of teaching analytical geometry based on mobile educational technologies. The issues of independent formation of students' knowledge, mastering topics through interactive methods, and increasing educational efficiency using modern digital technologies are analyzed. The article reveals the advantages of mobile education, its role in the process of teaching analytical geometry, and its importance in developing students' logical and spatial thinking. According to the results of the study, it was found that lessons organized on the basis of mobile education increase students' interest in the subject, develop independent work skills, and serve for thorough mastery of knowledge.

Keywords: analytical geometry, mobile learning system, independent learning, educational efficiency, student activity, digital technologies, interactive learning, distance learning, mobile applications, innovative pedagogical approaches.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasida ta’lim tizimini modernizatsiya qilish va uni xalqaro standartlar darajasiga olib chiqish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida e’tirof etilmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonunida ta’limning uzluksizligi va izchilligi, shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvni ta’minlash, ta’lim jarayoniga innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalarini keng joriy etish hamda ta’lim oluvchilarning mustaqil ta’lim olish kompetensiyalarini rivojlantirish muhim vazifalar sifatida belgilangan [1]. Mazkur vazifalarni amalga oshirishda zamonaviy raqamli vositalar, xususan mobil o‘qitish texnologiyalari alohida ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Mobil o‘qitish texnologiyalari ta’lim jarayonini tashkil etishda yangi imkoniyatlarni yuzaga keltirib, o‘quvchilarga istalgan vaqt va makonda bilim olish imkonini yaratadi, ta’lim jarayonining moslashuvchanligi va samaradorligini oshiradi. Ayniqsa, matematik fanlar tarkibiga kiruvchi analitik geometriya kursini o‘qitishda ushbu texnologiyalardan foydalanish alohida o‘rin tutadi.. Chunki analitik geometriya fazoviy tasavvur, grafik ifodalar va abstrakt matematik tushunchalarni chuqur anglashni talab etadigan murakkab fanlardan biri hisoblanadi.

Tadqiqot metodlari. Mazkur tadqiqotni amalga oshirish jarayonida pedagogik kuzatish, ilmiy-metodik tahlil, taqqoslash, suhbat, so‘rovnoma hamda tajriba-sinov metodlaridan foydalanildi. Tadqiqotning nazariy qismida analitik geometriya fanini o‘qitish, mobil ta’lim texnologiyalarini joriy etish va mustaqil ta’limni tashkil etishga oid ilmiy-adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar hamda ilg‘or pedagogik tajribalar o‘rganildi va tahlil qilindi. Amaliy tadqiqot jarayonida mobil o‘qitish vositalaridan foydalanishning ta’lim samaradorligiga ta’sirini aniqlash maqsadida tajriba-sinov ishlari olib borildi. Unda talabalarning mavzularni o‘zlashtirish darajasi, mustaqil ishlash faolligi va fanga bo‘lgan qiziqishi kuzatildi hamda olingan natijalar qiyosiy tahlil asosida baholandi. Shuningdek, statistik tahlil metodlari yordamida tajriba natijalari umumlashtirilib, ularning samaradorlik ko‘rsatkichlari aniqlashtirildi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Mobil ta’limga asoslangan o‘qitish tizimini yaratishning oldingi bobda keltirilgan tamoyillarini quyidagi ikki guruhga ajratish mumkin (2.1.2 rasm).

Birinchi guruh tamoyillar mashg‘ulotni rejalashtirish jarayonini takomillashtirishga xizmat qilib, mazmun-mohiyati va tizimlilik jihatidan ta’sir ko‘rsatadi. Ikkinchi guruh tamoyillari o‘qitish metodlari amalga oshirishning.

texnik komponenti bilan bog‘liq, ya’ni ta’lim jarayoni ishtirokchilari o‘rtasida xizmatlar, dasturlar va axborot almashish usullarini tanlashga yo‘naltirilgan.

Mobil qurilmadan o‘ziga xos foydalanish alohida tanlanadi va talabanning shaxsiy qiziqishlariga asoslanadi.[2] . Muammoli vaziyat yaratish va so‘rov natijalarini talaba bilan muhokama qilish uchun mobil so‘rovnoma va ovoz berish yordamida darsga tayyorgarlik ko‘rish uchun o‘qituvchi Plickers xizmatidan foydalanishi mumkin [3]. Smartfon va planshetlar Internetga kirish uchun eng keng tarqalgan qurilmalar qatoriga kirishini hisobga olgan holda web kvestlarning ularda to‘g‘ri ishlashini ta’minlash zarur.Web-kvestlardan individual, mustaqil ish uchun hamda guruhli o‘qitishda foydalanish mumkin[5]. Bundan tashqari, agar interaktiv doska yoki ekranli proektor bo‘lsa, kvestlardan foydalanish o‘qituvchi va talabalarning birgalikdagi ishining bir qismi sifatida yuzaga kelishi ham mumkin.

Mashg‘ulotning bu ko‘rinishi talabalarni rag‘batlantiradi va o‘quv materialini qiziqarli tarzda mustahqamlash imkonini beradi [4].

Xulosa va takliflar. Oliy ta’lim muassasalarida “Analitik geometriya” umumkasbiy fanini mobil ta’lim texnologiyalari asosida o‘qitish ta’lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Tadqiqot doirasida taklif etilgan o‘qitish tamoyillari, algoritmlari va bosqichlaridan foydalanish talabalarning mustaqil ta’lim faoliyatini samarali

tashkil etish, ularning bilimlarni mustaqil egallash ko‘nikmalarini rivojlantirish hamda fanga bo‘lgan qiziqishini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, “Analitik geometriya” fanini o‘qitishda mobil ta’lim texnologiyalaridan samarali foydalanishni takomillashtirish uchun metodik ta’minotni kuchaytirish, interaktiv topshiriqlar, elektron resurslar va mobil platformalarni keng joriy etish ta’lim sifatini yanada oshirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. Utku Kose, Durmus Koc, Suleyman Anil Yucesoy. An Augmented Reality based Mobile Software to Support Learning Experiences in Computer Science Courses // *Procedia Computer Science*, Volume 25, 2013, Pages 370-374.
3. Rankapola Elias, The Use Of Podcasting Revision Lectures In Improving Learners’ Academic Performance, *The Online Journal of Distance Education and e-Learning*, Volume 2, Issue 4, pp. 81-91 URL: <http://www.tojdel.net/journals/tojdel/articles/v02i04/v02i04-07.pdf>
4. Квест для учителя –Областная газета URL: <http://www.oblgazeta.ru/society/31329/>
<http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/kvest-dlya-uchitelya/53365383/>
5. Zaynutdinova, L. X. Sozdanie i primeneniye elektronnykh uchebnikov. – Astraxan, OOO "SNTEP", – 2016. – 364 s.